

THE PREPARED CODE

مدونة السلوك العالمية للبحث العلمي أثناء الجائحات

Funded by
the European Union

ان هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي. يتم دعم المشاركين من المملكة من قبل منحة الابتكار Horizon Europe Prepared المتحدة في مشروع و البحث في المملكة المتحدة برقم 10048353 (جامعة سنترال لانكشاير) يتم دعم الباحثين السويسريين المشاركين في هذا المشروع من قبل الأمانة الوطنية السويسرية للتعليم والبحث والابتكار الآراء المعبر عنها هي في هذه المدونة هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي أو وكالة التنفيذ البحثية أو الجهات المانحة الأخرى ان الاتحاد الأوروبي أو مؤسسة الابتكار والبحث في المملكة المتحدة أو الأمانة الوطنية السويسرية للتعليم والبحث والابتكار لا يتحملون المسؤولية عن هذه الآراء والابتكار لا يتحملون المسؤولية عن هذه الآراء.

مدونة PREPARED

مدونة السلوك العالمية للبحث العلمي أثناء الجائحات

التحديات المتعلقة بأخلاقيات البحث العلمي والنزاهة أثناء الجائحات ليست استثنائية او فريدة من نوعها، لكنها تتفاقم بشكل كبير أثناء الأزمات

مدونة PREPARED

هي معدة للباحثين ولجان أخلاقيات البحث ومكاتب النزاهة البحثية ليتم تطبيقها طوال فترة الجائحة. تم تطوير هذه المدونة من قبل أعضاء ائتلاف علمي دولي، وهي مبنية على أبحاث أجريت باللغات الإنجليزية والصينية والفرنسية والألمانية والهندية واليابانية والكورية والروسية والإسبانية. وتم تحسينها من خلال تحليل حقوق الإنسان ومشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية. كما تم الحصول على مساهمات من الفئات المهمشة في كل مرحلة من مراحل تطويرها

- يحترم ويعتبر إعلان هلسنكي كمصدر أساسي لتوجيهات أخلاقيات البحث العلمي أثناء الجائحات
- يوفر الدعم لجميع التخصصات البحثية
- يقدم بيانات موجزة بلغة واضحة لتشجيع فهم هذه المدونة
- يجمع بين الإرشادات المتعلقة بأخلاقيات البحث العلمي والنزاهة
- TRUST تكمل مدونة مدونة السلوك الأوروبية للنزاهة البحثية، لأن مخاطر الأبحاث غير العادلة وانتهاكات النزاهة البحثية قد تزداد أثناء الأزمات
- ربط كل مادة إرشادية بقيم الإنصاف والاحترام والرعاية والأمانة

مدونة PREPARED

الهدف

يجب أن يكون البحث أثناء الجائحات موثقاً وأن تكون نتائجه متاحة للجميع

الإنصاف

المادة ١

يجب أن تكون البيانات والرؤى العلمية حول العوامل المعدية الجديدة خاضعة لضبط الجودة وأن تُشارك بأسرع وقت ممكن مع المجتمع العلمي و أي جهة معنية ، دون الإضرار بالطرف المشارك

المادة ٢

يعد التنسيق والتعاون في مجال الابحاث أمرين ضروريين لتجنب التكرار غير الضروري للدراسات، مما قد يفرض أعباء غير عادلة على المشاركين ويهدر الوقت والموارد

المادة ٣

يجب الاتفاق على خطة عادلة للوصول إلى فوائد البحث أثناء الجائحة في مرحلة مبكرة من أي مشروع، بالتعاون مع الجهات المعنية

المادة ٤

حيثما أمكن، ينبغي استمرار إشراك المجتمع في الأبحاث أثناء الجائحة، لمعالجة أكثر احتياجات المجتمعات إلحاحًا والمساعدة في الحفاظ على الثقة في البحوث العلمية

المادة ٥

تزداد حالات الهشاشة أثناء الجوائح. حيثما أمكن، ينبغي تكييف أساليب البحث لضمان إشراك الأشخاص في أوضاع هشة بطريقة أخلاقية - مع توفير الحماية الكافية - بدلاً من تبني استثناءات متعالية أو مريحة.

المادة ٦

تزداد التحديات أثناء الجوائح. حيثما أمكن، ينبغي تكييف أساليب البحث لضمان إشراك الأشخاص الذين هم في حالة صعبة بطريقة أخلاقية - مع توفير الحماية الكافية لهم - بدلاً من اتباع أساليب قد تؤدي الى تفاقم وضع هؤلاء الأشخاص

الاحترام

المادة ٧

يجب طلب توجيهات وموافقة لجان أخلاقيات البحث واحترامها في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الجائحات. وينبغي أن تسرع لجان أخلاقيات البحث عملية تقييم مقترحات الأبحاث التي تعالج احتياجات مجتمعية ملحة دون الإخلال بالمعايير الأخلاقية الصارمة

المادة ٨

يُعتبر الباحثون المنحدرين من المجتمعات المعنية جزءًا من فريق البحث ويجب معاملتهم واحترامهم كباحثين، بما في ذلك أثناء الجائحات

المادة ٩

لا يمكن أبدًا أن يكون الاحتياج الملح لإجراء البحث مبررًا لممارسة الضغط على المشاركين المحتملين في البحث أو ممثلهم لاتخاذ قرارات متسرعة بشأن مشاركتهم في الدراسة. يتطلب الحصول على موافقة المشاركة المبينة على معلومات وقتًا كافيًا

الرعاية

المادة ١٤

يجب ألا يؤثر البحث العلمي سلبيًا على استجابات الصحة العامة للحالة الطارئة. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا تؤثر مشاركة الكوادر الطبية في البحث العلمي على رعاية المرضى بشكل سلبي

المادة ١٥

خاصة أثناء الجائحات، يجب أن يكون الباحثون الذين يتعاملون مع مواد بيولوجية قد تكون معدية مدربين تدريبًا كافيًا ومزودين بالمعدات اللازمة لحماية الصحة العامة

المادة ١٦

يجب على الباحثين مراعاة كيفية تأثير ظروف الجائحة على جميع أصحاب المصلحة في الدراسة (المشاركين، موظفي الرعاية الصحية، الموظفين المساعدين، إلخ)، واتخاذ التدابير المناسبة لتخفيف أي أعباء إضافية

المادة ١٧

عند إعطاء الأولوية للبحث أثناء الجائحة، يجب ألا يكون المشاركون في الدراسات الجارية في وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل انضمامهم إلى دراستهم الأصلية

المادة ١٠

يجب ألا تؤدي التغييرات في عملية الحصول على موافقة المشاركة في البحث إلى الإخلال بفهم المشاركين المحتملين لمشروع البحث. ويتضمن ذلك ضمان عدم وقوع المشاركين في خطأ اعتبار البحث علاجًا (وهم علاجي)، خاصة عندما يكون موظفو الرعاية الصحية وليس الباحثون هم من يطلبون هذه الموافقة

المادة ١١

يجب أن توضح عملية الحصول على موافقة المشاركة بشكل كامل وتوضح مخاطر وفوائد الدراسة من حيث ما هو معروف، وما هو غير مؤكد، وما هو غير معروف

المادة ١٢

أثناء الجائحات، يجب على جميع المشاركين في دورة البحث السعي لتحقيق تفاعل قائم على الاحترام المتبادل بروح من التعاون العادل وحل المشكلات بشكل جماعي

المادة ١٣

يجب على الباحثين دائمًا استخدام لغة محترمة عند التواصل عبر الصحافة أو وسائل الإعلام، حتى في ظل الضغوط

المادة ١٨

عندما يعتمد المشاركون في البحث على الدراسات البحثية للحصول على الأدوية والخدمات، يجب إجراء تعديل على الدراسات أثناء الجائحات بمسؤولية لضمان عدم تعريض حياتهم وصحتهم للخطر

المادة ١٩

أثناء الجائحات، يجب أن تبدأ الدراسات التي تشمل متطوعين أصحاء والتي يتم فيها إعطاء مركبات جديدة للبشر أو لا تتوفر فيها علاجات إنقاذ فقط إذا تم ضمان توفر أماكن في وحدات العناية المركزة لتلبية احتياجات المتطوعين الأصحاء، بالإضافة إلى جميع المرضى في الرعاية الروتينية

المادة ٢٠

في ظل حالة عدم اليقين، يجب على الباحثين مراجعة بروتوكولات دراساتهم بانتظام لضمان أخذ النتائج الجديدة بعين الاعتبار عند ظهورها

المادة ٢١

أثناء الجائحات، قد يواجه الباحثون مخاطر متزايدة من العداء وما يرتبط بها من مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن. يجب على لجان أخلاقيات البحث التحقق من وجود خطط لإدارة هذا النوع من المخاطر

المصادقية

المادة ٢٢

من الضروري أن يلتزم الباحثون بأعلى معايير النزاهة البحثية، حتى عند التعرض لضغوط كبيرة، لضمان موثوقية نتائج الأبحاث المتعلقة بالجائحة والحفاظ على ثقة الناس في البحوث العلمية

المادة ٢٣

يجب إبلاغ المشاركين ولجان أخلاقيات البحث العلمي بشكل فوري وكامل عن أي تغييرات في المخاطر أو الأعباء المتعلقة بالمشاركة في البحث السريري إذا توفرت معلومات جديدة ذات صلة أثناء التجربة

المادة ٢٤

يجب أن تتوفر المتطلبات التنظيمية القائمة بشأن الاستخدام الثانوي للبيانات الشخصية والمواد البيولوجية أثناء الجائحات، ما لم يتم إصدار استثناء واضح لذلك

المادة ٢٥

يجب على الباحثين دعم المراجعات العلمية الدقيقة والسريعة بشكل نشط للمساعدة في مكافحة تدهور جودة الأبحاث العلمية أثناء الجائحات. كما ينبغي عليهم دعم آليات ضبط الجودة لقنوات الاتصال المفتوحة مثل خوادم النشر المسبق أو وسائل التواصل الاجتماعي

المادة ٢٦

يجب على الباحثين الإجابة بشكل كامل على أسئلة الناشرين المتعلقة بأخلاقيات البحث، حتى في حالات التقديم للمراجعات السريعة

المادة ٢٧

في الاتصالات العامة، يجب على الباحثين ضمان أن تكون المعلومات العلمية المقدمة موثوقة. وينبغي عليهم توضيح نقاط الدراسة وتجنب المبالغة والإثارة والخداع

أعضاء ائتلاف البحث العلمي لمشروع "PREPARED"

الموقع الإلكتروني (عنوان الموقع) يقدم معلومات و مواد إضافية، وخاصة

- قائمة بأسماء المؤلفين
- مواد وفيديوهات تدريبية
- كتاب عن كيفية تطوير المدونة

تمت صياغة هذه المدونة كجزء من

مشروع Prepared

تحت إشراف المؤلفة الرئيسية البروفيسورة دوريس شرودر

تم تطوير المدونة لأوقات الجائحات، لكنها قد تكون مفيدة أيضاً في حالات الأوبئة وحالات الطوارئ الصحية العامة ذات الأهمية على الصعيد الدولي